

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MILLIY MA'NAVIY QADRYATLARNING
AHAMIYATI HAQIDA**

**Xatamqulova Ozoda Roziqulovna
Gofurova Gulmira Oblanazar qizi**

Farg'ona viloyati Beshariq tumani 13 - umumiy o'rta ta'lim maktabining
boshlang'ich sinf o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7581814>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari ongida milliy - ma'naviy qadryatlar va ularning ahamiyati haqida yoritib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Mustaqillik, tinchlik, mehnatsevarlik, hurmat va ehtirom.

**О ЗНАЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В
НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

Аннотация. В данной статье сделана попытка осветить национально - духовные ценности и их значение в сознании младших школьников.

Ключевые слова: независимость, мир, трудолюбие, уважение и уважение.

**ABOUT THE IMPORTANCE OF NATIONAL SPIRITUAL VALUES IN
PRIMARY EDUCATION**

Abstract. In this article, an attempt was made to shed light on national - spiritual values and their significance in the minds of Primary School students.

Keywords: independence, peace, hard work, respect and reverence.

Insonning shakllanish jarayonida uning maktabga ilk qadam qo'yishi va bilim olishga kirishishi eng muhim hodisalardan birdir. Bu voqega ota – onalar, maktab ma'muriyati va bolalar oldindan tayyorgarlik ko'radilar. Bolalar maktabga ilk marta borganda hayajonli va tantanali holat, ya'ni bayram kayfiyati vujudga keladi.

Aynan shu paytda maktablarda «Salom maktab» yoki «Birinchi qo'ng'iroq» bayrami o'tkaziladi va bu sinf o'quvchilarida maktabga nisbatan, ilm – fanga nisbatan yuksak hurmat tuyg'usini shakllantiradi. «Birinchi qo'ng'iroq» bayrami shunchaki birinchi sentyabrni nishonlash bo'lib qolmay, balki jajjigina o'g'il – qizlarning buyuk va muqaddas dargoh – maktabga qadm qo'yishlari kunidir.

1 sentyabr – Mustaqillik, Tinchlik, Bilimlar bayrami kunidir va bularning birgalikda nishonlanishi – Mustaqillik, tinchlik va bilimlar tantanasining timsolidir. Mustaqillik bayramining davomi sifatida yangi o'quv yili boshlanishining o'zida ham ramziy ma'no bor.

Bu umumxalq bayrami bo'lib, chuqur va yorqin bilimlar olamiga sayohat qilish uchun, respublikamizning mustaqilligi va gullab – yashnashi uchun, butun dunyoda tinchlik va osoyishtalik xukum surishi uchun ijodiy kurash sifatida an'anaga aylanmoqda.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari ham o'qish darslarida o'zlariga kerakli bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlarida shakllantiradi. Shu sababli ham ular asta-sekinlik bilan ilm sir-asrorlarini o'zlashtirib boradi.

Ustozidan qunt bilan olgan saboqlarini o'z hayotida sinab ko'radi. Yozish va o'qishning murakkab va og'ir tomonlari bilan bir qatorda uning diliga xuzur bag'ishlovchi jixatlaridan lazzatlanish, roxatlanish xissini tuyadilar. Balki shu sababli ham ustoz shoir Po'lat Mo'min quyidagi satrlarni bitgan bo'lsa ne ajab.

USTOZLAR

(P.Mo'min she'ri)

Mehir nurin yog'ar doim ko'zingizdan, ustozlar,
Yursam deymen shu tabarruk izingizdan, ustozlar.
Chin insonlik kitobiga baxtu hikmat bitibsiz,
Odob ila bilim oldim – so'zingizdan, ustozlar.
Qalbingizning yo'q g'ubori, mehribonsiz shunchalar,
Quyosh olmish haroratin yuzingizdan, ustozlar.
Fan bog'bonining bog'bonisiz, chorog'bonsiz ko'ngilga,
Ming yextirom o'g'lingizdan, qizingizdan, ustozlar.
Joy oldingiz bir umurga shogird yurak to'ridan,
Mo'min hayot darsin o'qir o'zingizdan, ustozlar.

Yurtimizning ajoyib shoiri P.Mo'min yuqoridagi baytlarida ustozga hurmat va ehtirom bilan o'zining his tuyg'ularini ifoda etgan. Bugungi kunda ham ustoz shoir tomonidan e'tirof etilgan muallimlar yoshlarga qunt bilan saboq berib ularni ota-bobolarimizning ulkan boy ma'naviy me'rosiga yetaklab bormoqdalar.

O'zbekiston – buyuklar Vatani. Buyuk Amir Temur bu yurtning har qarich yerini e'zozlagan. Uni oyoq osti qilganlarini yurtdan quvib chiqargan. Ulug'bek bobomiz Vatan osmonidagi yulduzlarni o'rgangan. U kishi koyinot ilmini yaratgan. Alisher Navoiy yurtimiz go'zalligini she'rlarda ifoda etgan. Bu yurt – shunday allomalar yurti.

Bizlar kimlarni buyuk bobolar deb ataymiz?

Amir Temur kim bo'lgan?

A.Temur yurtidan kimlarni quvib chiqargan?

Alisher Navoiy yurt go'zalligini nimalarda ifodalagan?

Kim A.Temur bobomizdek bo'lishini istaydi?

A.Navoiy bobomizdek buyuk shoir bo'lishni kim istamaydi?

Kabi savollarga javoblar orqali o'quvchilarda Vatanga va uning buyuk o'g'lonlariga e'tiqod, hurmat, muhabbat his tuyg'usi paydo bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy ma'naviy qadriyatlar ruxida tarbiyalashda boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalarni asil o'zbek o'g'lonlari qilib tarbiyalashda faqatgina darsliklarda berilgan manbalarga suyanib qolmasdan axborot va telekommunikatsiya imkoniyatlaridan foydalanishlari kerak bo'ladi. Bunda albatta bolalar uchun tayyorlanayotgan ko'rsatuvlardan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Kushvaktov N. Milliy- ma'naviy qadriyatlarni o'rgatishning hayotga tadbiiq yetilishi. «Boshlang'ich ta'limda innovasion texnologiyalar: muammolar, yechimlar» mavzusidagi respublika ilmiy – amaliy anjuman materiallari. Jizzax. 2006 yil – III – qism.
2. Jo'rayev N., Fayzullayev T. Istiqloq va tarixiy jarayon. – T.: 2000. – G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti.
3. Zaripov M.Z.Ma'naviy qadriyatlar va milliy o'zlikni anglashning rivojlanishi «Pedagogik ta'lim», -T.: 2000.- №2